

Educación comunitaria no adultocéntrica: El enfoque de los comunes educativos para el reconocimiento de las infancias y adolescencias

Cristina Serván-Melero

Beatriz Gallego-Noche

Lucía del Moral-Espín

Universidad de Cádiz. España.

 0000-0001-7915-0084; cristina.servanmelero@gmail.com

 0000-0001-8978-7222; beatriz.gallego@uca.es

 0000-0001-6733-5831; lucia.delmoral@uca.es

© de las autoras

Recepción: 30/8/2025

Aceptación: 11/12/2025

Publicación: 19/2/2026

Citación recomendada: SERVÁN-MELERO, C., GALLEGO-NOCHE, B. y MORAL-ESPÍN, L. del (2026). Educación comunitaria no adultocéntrica: el enfoque de los comunes educativos para el reconocimiento de las infancias y adolescencias. *Educar*, 62(1), 83-98. <<https://doi.org/10.5565/rev/educar.2585>>

Resumen

Este artículo analiza cómo los comunes educativos, concebidos como prácticas pedagógicas comunitarias, contribuyen a desestabilizar las lógicas adultocéntricas y a conseguir que niñas, niños y adolescentes disputen espacios de participación y agencia en la comunidad. La investigación, basada en una etnografía crítica, se concretó en un estudio de caso colectivo con la participación de 62 niñas, niños y adolescentes y 7 educadoras y talleristas. Los hallazgos se organizan en tres bloques: la persistencia de disposiciones adultocéntricas en los escenarios educativos; las tensiones entre paternalismo, participación y agencia en los procesos de toma de decisiones, y el potencial de las metodologías dialógicas, artísticas y horizontales para reconocer los saberes de las infancias y adolescencias. Los resultados muestran que los comunes educativos generan condiciones para la gobernanza compartida y la redistribución del poder intergeneracional, aunque no están exentos de contradicciones ni resistencias. Se concluye que estas prácticas comunitarias constituyen una vía prometedora para articular educación, comunidad y transformación en contextos atravesados por desigualdades estructurales.

Palabras clave: adultocentrismo; educación crítica; comunes educativos; educación comunitaria; gobernanza horizontal

Resum. *Educació comunitària no adultocèntrica: l'enfocament dels comuns educatius per al reconeixement de les infàncies i adolescències*

Aquest article analitza com els comuns educatius, concebuts com a pràctiques pedagògiques comunitàries, contribueixen a desestabilitzar les lògiques adultes i a aconseguir que infants i adolescents disputin espais de participació i agència en la comunitat. La investigació, basada en l'etnografia crítica, es va concretar en un estudi de cas col·lectiu, amb la participació de 62 noies, nois i adolescents i 7 educadores i talleristes. Les conclusions s'organitzen en tres blocs: la persistència de les disposicions adultocèntriques en escenaris educatius; les tensions entre paternalisme, participació i agència en processos de presa de decisions, i el potencial de les metodologies dialògiques, artístiques i horitzontals per reconèixer els sabers de la infància i de l'adolescència. Els resultats mostren que els comuns educatius generen condicions per promoure la governança compartida i la redistribució del poder intergeneracional, tot i que no estan exempts de contradiccions o resistències. S'hi conclou que aquestes pràctiques comunitàries constitueixen una manera prometedora d'articular l'educació, la comunitat i la transformació en contextos travessats per desigualtats estructurals.

Paraules clau: adultocentrisme; educació crítica; comú educatiu; educació comunitària; governança horitzontal

Abstract. *Non Adult-centric Community Education: The educational commons approach for the recognition of childhoods and adolescences*

This article analyses how educational commons, conceived as community pedagogical practices, contribute to destabilising adult-centric logics and to enable children and adolescents with to assert their right to spaces for participation and agency in the community. Research, based on critical ethnography, consisted of a collective case study, involving 62 children and adolescents, as well as seven educators and workshop organisers. The findings are arranged in three blocks: the persistence of adult-centric provisions in educational scenarios; tensions between paternalism, participation and agency in decision-making processes; and the potential of dialogic, artistic and horizontal methodologies to recognise the knowledge of children and adolescents. The results show that educational commons generate conditions for shared governance and the redistribution of intergenerational power, although they are not exempt from contradictions or resistances. In conclusion, these community practices constitute a promising approach to articulating education, community, and transformation in contexts marked by structural inequalities.

Keywords: adult-centrism; critical education; educational common; community education; horizontal governance

Sumario

- | | |
|---|---|
| 1. Introducción | 4. Discusión y conclusiones: Más allá del adultocentrismo. Aprendizajes y horizontes para la educación comunitaria desde los comunes educativos |
| 2. Metodología | Referencias bibliográficas |
| 3. Resultados desde lo común: hallazgos en contexto | |

1. Introducción

El 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 95% restante (Oxfam Intermón, 2024). Este escenario de desigualdad se sostiene en lo que Segato (2016) denomina *dueñidad*, una forma de poder político, social y económico que impone un proyecto histórico devastador, basado en la mercantilización de los vínculos, la destrucción de lo comunitario y la naturalización de la violencia como herramienta de control. La acumulación de capital y la supremacía de la producción económica global legitiman prácticas de cosificación y dominación que atraviesan todos los ámbitos de la vida (Gallego Noche, 2019). Se configura así un sistema social y económico que requiere, cada vez más, de la represión directa, del miedo y de mecanismos sofisticados de control social, apoyados en la industria armamentística y en las guerras por los recursos (García et al., 2019).

En este contexto resulta imprescindible avanzar hacia formas de vida y de educación que reconozcan la interdependencia y que sitúen la equidad y la dignidad como base del bien común. Se trata de reconocer la vulnerabilidad humana, la necesidad de cuidar a las demás personas y de practicar el respeto mutuo. No es la «vida en sí misma», sino las condiciones que la sostienen. La vida exige circunstancias que permitan que llegue a ser una vida «vivable» (Butler, 2010, 2018).

Desde esta mirada, los comunes educativos (en adelante, CE) representan una apuesta pedagógica orientada a fortalecer la dimensión comunitaria de la educación y a cuestionar las relaciones de poder que sostienen las desigualdades. Inspirados en la filosofía de los comunes (Ostrom, 1990; Linebaugh, 2009; Hardt y Negri, 2012), trasladan al ámbito educativo principios de horizontalidad, participación y corresponsabilidad en la gestión del conocimiento (Bourassa, 2017; De Lissovoy, 2011; Pechtelidis y Kioupkiolis, 2020; Serván Melero et al., 2023). Basando su configuración en el reconocimiento igualitario de alumnado, profesorado y familias que conforman la comunidad implicada en el bien educativo, experiencias incipientes descritas en Pechtelidis y Kioupkiolis (2020), o más recientemente en el libro editado por Cappello et al. (2024), destacan que los CE posibilitan la generación de espacios de transformación que desarticulan los «cercamientos» de la escuela tradicional.

Este enfoque se nutre de la pedagogía crítica de Freire (2009, 2012), que entiende la educación como un acto político orientado a la emancipación, y de la educación comunitaria (Essomba, 2019), que propone la reconstrucción del sentido social de la educación y la articulación de los procesos formativos con las comunidades. Ambas tradiciones permiten generar alternativas frente a la mercantilización del conocimiento y la fragmentación social, reconociendo los saberes locales y promoviendo prácticas democráticas de participación (Gallego Noche, 2019; Essomba, 2021). La necesidad de realizar una ruptura de las lógicas tradicionales del sistema escolar converge con las aproximaciones de las pedagogías disruptivas (Olvera et al., 2023), transformando de manera profunda los roles, los escenarios, las formas de enseñar y de aprender, así como las jerarquías de poder del aula (González-Alba et al., 2024).

Asumir la educación como práctica de emancipación y como bien común implica necesariamente un ejercicio de cuestionamiento y desafío de las opresiones que estructuran el orden social, especialmente aquellas que sitúan a niñas, niños y adolescentes en posiciones periféricas y de subordinación. Esto supone problematizar el adultocentrismo, entendido como un modelo de organización social que instituye lo adulto como medida de valor, poder y capacidad de decisión, relegando a la niñez a lugares de subordinación e inferioridad (Duarte-Quapper, 2018; Morales y Martínez, 2024). Reconocer las desigualdades que atraviesan a las infancias y adolescencias implica desnaturalizar prácticas de dominación y control que reproducen violencias estructurales sobre ellas (Liebel, 2022).

En la estructura relacional adultocéntrica, «la infancia» se define no solo en oposición a la adultez, sino también en intersección con otras categorías sociales como el género, la «raza», la clase, la capacidad funcional o la propia edad, como advierte la perspectiva interseccional (Crenshaw, 1989). Estas intersecciones de opresión atraviesan las vidas y las prácticas cotidianas, reproduciendo jerarquías y exclusiones, de ahí que el cuestionamiento de las posiciones de poder deba situarse en las propias prácticas educativas (Lay-Lisboa et al., 2022). No es suficiente reconocer la existencia del adultocentrismo, el patriarcado, el capitalismo y/o el colonialismo, sino que este diagnóstico debe trasladarse a acciones educativas que transformen las relaciones de poder. Si queremos que la educación deje de reproducir las opresiones, no basta con nombrarlas; necesitamos propuestas concretas que redistribuyan el poder (Collet, 2021) y que permitan a las comunidades —y en particular a niñas, niños y adolescentes— ser sujetos activos en la construcción de lo común. No obstante, las relaciones intergeneracionales y su efecto en las infancias y adolescencias aún no han atraído suficiente atención de las ciencias sociales y educativas (Vanderbeck, 2008). De ahí la necesidad de profundizar en fórmulas que cuestionen las desigualdades de poder intergeneracional en los contextos educativos y desde una perspectiva comunitaria.

2. Metodología

El objetivo de esta investigación es analizar cómo los CE, concebidos como espacios pedagógicos comunitarios, permiten que niñas, niños y adolescentes disputen espacios de participación y agencia en contextos intergeneracionales.

El estudio se enmarca en una investigación cualitativa de carácter etnográfico-crítico (Vargas-Jiménez, 2016), orientada a situar en el centro las voces y las experiencias de las infancias y adolescencias. El enfoque crítico se traduce en la atención a las relaciones de poder intergeneracionales, a las desigualdades estructurales de los escenarios de estudio y a la reflexividad constante sobre el papel del equipo de investigadoras adultas en la producción de conocimiento. Interrogamos las lógicas adultocéntricas cuestionando las estructuras que condicionan la agencia de las infancias y adolescencias, y orientando la interpretación hacia la desnaturalización de dichas desigualdades. Esta perspectiva se

materializa en decisiones metodológicas: el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como coproductores de conocimiento; la incorporación de entrevistas entre iguales como estrategia para desplazar las asimetrías entre investigadoras, educadoras y participantes, y la lectura analítica de la información desde un compromiso manifiesto por dismantelar procesos de exclusión y desigualdad.

Este tipo de diseño permite captar la complejidad de las prácticas y los significados atribuidos por sus protagonistas (Fernández-Larragueta et al., 2021). Este enfoque responde, además, a la necesidad de superar tres resistencias habituales en los estudios de infancia: el reconocimiento limitado de los saberes de niñas, niños y adolescentes; la invisibilización de las jerarquías generacionales, y la influencia restrictiva de la institución académica en los procesos de investigación (Del Moral-Espín et al., 2024).

El diseño metodológico se inscribe en un estudio de caso colectivo (Stake, 2010; Simons, 2009) desarrollado en el marco del proyecto europeo *Smooth Educational Common Spaces. Passing through enclosures and reversing inequalities*¹. En este contexto se diseñaron talleres en entornos de educación no formal en Sevilla y Jerez. En total se realizaron 56 sesiones, divididas en dos fases o rondas. Los talleres cumplieron una doble función: fueron concebidos como espacios de producción de conocimiento, al permitir observar y documentar interacciones en contextos de participación comunitaria, en los que el equipo de investigadoras se integró en las dinámicas generadas por niñas, niños y adolescentes; pero también tuvieron una dimensión pedagógica inseparable del proceso etnográfico, dado que la intervención educativa formaba parte de las condiciones reales de relación, agencia y negociación intergeneracional que el estudio buscaba comprender.

El trabajo se realizó en colaboración con tres entidades sociales. La Entidad 1 y la Entidad 2 desarrollaron su labor en zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) definidas por la Junta de Andalucía y caracterizadas por altos índices de desigualdad, y la Entidad 3 intervino en ambos territorios aportando el enfoque artístico de sus educadoras talleristas.

Participaron en el estudio 30 chicos y 32 chicas de entre 10 y 17 años, junto con 7 educadoras y talleristas vinculadas a las entidades colaboradoras. El grupo presenta una gran diversidad de orígenes (España, Marruecos, Brasil, Argelia, Argentina, Honduras, Venezuela y Mali), perfiles étnicos, niveles de dominio del castellano y capacidades diversas (auditivas y motrices). Se prestó atención a las consideraciones éticas, asegurando el anonimato, la confidencialidad y la voluntariedad de la participación. El consentimiento informado se concibió como un proceso dinámico y revisable a lo largo de toda la investigación.

Para la producción de información se emplearon distintos instrumentos etnográficos (ver la tabla 1), con el objetivo de contar con diversidad de voces

1. Proyecto desarrollado en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea mediante el acuerdo de subvención 101004491, DOI 10.3030/101004491.

y formatos que permitieran la autorreflexibilidad y la identificación de sesgos por la posición de las investigadoras:

- a) Diarios de campo.
- b) 23 entrevistas semiestructuradas entre iguales, realizadas por niñas, niños y adolescentes.
- c) 7 entrevistas a educadoras y talleristas, orientadas a conocer sus reflexiones sobre las prácticas desarrolladas.
- d) Documentación audiovisual (fotografías, audios y vídeos) que permitió contar con evidencias de las metodologías y de las interacciones comunitarias.

Tabla 1. Relación de entrevistas

Rol	Número de participantes entrevistadas	Codificación
Niñas, niños y adolescentes del contexto de estudio de Sevilla.	15	P2P, ronda I y ronda II, nombre codificado de la tabla periódica. Ejemplo: (P2P, ronda I, plomo).
Niñas, niños y adolescentes del contexto de estudio de Jerez.	16	P2P, ronda I y ronda II, nombre codificado de la tabla periódica.
Educadoras y trabajadoras sociales de la Entidad 1.	3	ES03Ed(ii); ES04Ed(ii); ES05Ed(ii).
Educadoras y trabajadoras sociales de la Entidad 2.	3	ES01Ed(i); ES02Ed(i); ES06Ed(i).
Educadoras y trabajadoras sociales de la Entidad 3.	1	ES07Ed.
Investigadoras de la Universidad de Cádiz.	3	UCA1, UCA2, UCA2.

Fuente: elaboración propia.

Los instrumentos planteados permiten documentar las prácticas sociales, registrar las interacciones en su complejidad relacional y captar los significados atribuidos por las personas participantes, elementos centrales en la producción de conocimiento etnográfico. La coherencia entre estos instrumentos y los resultados radica en que posibilitaron una aproximación densa y variada a los modos en que se negociaba la agencia infantil y adolescente en los CE.

El análisis se llevó a cabo mediante un proceso de organización, jerarquización, sistematización y reducción (Miles et al., 2019). Se aplicó un proceso de codificación abierta y axial para identificar categorías emergentes (ver la tabla 2), recurriendo, además, a la triangulación entre técnicas para reforzar la validez de los hallazgos. Con el propósito de garantizar la transferibilidad de la investigación cualitativa (Guba, 1989), se incorporan verbatim de las participantes y los participantes, de modo que los hallazgos puedan comprenderse en relación con los significados atribuidos por quienes los protagonizan.

Tabla 2. Codificación de análisis

Categorías	Subcategorías
Presencia de posiciones adultistas	Lógicas adultistas. Contradicciones entre discursos y prácticas.
Participación y agencia de infancias y adolescencias	Tensiones intergeneracionales e intrageneracionales. Prácticas democráticas.
Metodologías pedagógicas: comunes educativos	Reconocimiento de saberes en las infancias. Pedagogía de la escucha, documentación pedagógica y trabajo por proyectos.

Fuente: elaboración propia.

Las personas que investigamos nos sabemos incluidas en los procesos de investigación, *sujeto encarnado* (Martínez y Agüero, 2018), puesto que, mediante procesos de reflexividad (Exley et al., 2018), cuestionamos nuestras motivaciones e inferencias. Sin embargo, también somos conscientes de que la reflexividad es un proceso complejo y con limitaciones, especialmente problemático en investigaciones participativas. En este marco mantuvimos un proceso continuo de reflexión sobre nuestra propia posición, analizando cómo nuestras decisiones, expectativas y presencias en los talleres podían influir en la producción de conocimiento y en la propia dinámica grupal. Esta reflexividad constituyó un elemento central de nuestro enfoque investigador, permitiéndonos identificar y problematizar las asimetrías y las tensiones derivadas de nuestra presencia adulta y académica en los escenarios pedagógicos comunitarios.

3. Resultados desde lo común: hallazgos en contexto

Se organizaron los hallazgos en tres bloques correspondientes a las categorías de análisis. El primero se refiere a disposiciones y percepciones críticas con las posiciones adultistas en los escenarios educativos estudiados. El segundo bloque se centra en la participación y la agencia de niñas, niños y adolescentes. El tercero aborda el impacto de las metodologías pedagógicas participativas y dialógicas desarrolladas en el marco de los CE.

3.1. *El poder adulto en el aula: entre la tensión y la oportunidad*

Abordar el poder adulto en las prácticas educativas implica atender a las relaciones sociales y de dominio que se generan, especialmente a las desigualdades intergeneracionales que configuran posiciones adultocéntricas (Morales, 2024). Los resultados muestran que las educadoras reconocen dinámicas que limitan la participación de las infancias y adolescencias, cuestionando las estructuras que sostienen la toma de decisiones.

[...] existe mucho adultismo; no se le considera sujeto de interés como los mismos adultos y, para nada. (Entrevista ES03Ed[ii])

[...] los adultos tenemos la tendencia de hacer la mirada adultocéntrica. Bien minimizar sus problemas o pensar que ya pasará o vendrá alguien a solucionárselo. (Entrevista ES05Ed[ii])

Además, el diseño de actividades y la elección de contenidos suelen estar definidos de antemano por el profesorado o por las entidades sociales. Ante esto, una de las educadoras expresa con claridad la tensión que supone pedir protagonismo al alumnado en espacios ya prediseñados:

Es muy importante que los niños programen su actividad [...]. Pero la programación tiene que estar hecha previamente antes de trabajar con los niños. Eso es una contradicción pura y dura. (Entrevista ES03Ed[ii])

Esta conciencia convive con la incertidumbre que genera la desestabilización de los roles tradicionales. La percepción adulta sobre lo que constituye un comportamiento «adecuado» de las infancias y adolescencias atraviesa, en algunos casos, la valoración de su participación. Se legitima el protagonismo infantil y adolescente siempre que se ajuste a las expectativas adultas.

E: ¿Consideras que las jóvenes han tenido protagonismo suficiente? ES06Ed(i): Creo que sí. Y creo que demasiado a veces. E: ¿Por qué demasiado? ES06Ed(i): Risas. E: Es un cambio de posiciones. ES06Ed(i): Porque demasiado no en el sentido de que esté en contra, sino porque el hecho por ejemplo... el respeto por el material... diferentes cuestiones, de forma que son continuamente con las que estamos trabajando. Ellos continuamente..., el lenguaje es agresivo total. O sea, tú no puedes tratar a las personas así. Una cosa es que tú estés enfadado puntualmente. (Entrevista ES06Ed[i])

Las niñas, niños y adolescentes participantes perciben con claridad la diferencia de poder que, a menudo, naturalizan como reflejo de la sociedad en la que viven. El uso del término *maestra* para referirse a las educadoras ilustra esta percepción del papel adulto en el espacio educativo, tal y como refleja este fragmento de entrevista entre pares:

Hidrógeno: ¿Tú sabes que en vez de profesores se llaman monitores? No te dan ninguna asignatura para llamarles profesores. Plomo: Hombre, dan una asignatura todos. (Entrevista P2P, ronda I, plomo)

En este punto, algunas narrativas sugieren que ciertas tensiones podrían no deberse únicamente a la estructura adultocéntrica, sino también a la acumulación de experiencias negativas vividas en la escuela formal o a expectativas divergentes sobre el quehacer educativo.

3.2. *La participación y la agencia de niñas, niños y adolescentes: entre el paternalismo y la centralidad adulta*

La perspectiva adultocéntrica con frecuencia adopta expresiones sutiles asociadas a la sobreprotección paternalista. La percepción de que es necesaria una

figura directiva que oriente la participación y asegure el «buen comportamiento» refuerza la idea de protección mediante la dominancia adulta, renunciando a la gestión, entre iguales, de las actitudes de las compañeras y los compañeros. Las educadoras mantienen consideraciones paternalistas sobre lo que las infancias (homogeneizadas bajo el término *menores*, ya de por sí adultocéntrico) «pueden» o «piensan»:

Muchos menores no saben ni lo que piensan, ni lo que necesitan, ni lo que sienten; para mí eso es la transformación. La transformación es aclarar y ver con más perspectiva y... (Entrevista ES03Ed[ii])

Las limitaciones también aparecen en el plano comunicativo, especialmente en el caso de quienes no tienen el castellano como lengua materna o presentan discapacidad auditiva. Aunque se introdujeron recursos como textos en árabe, el apoyo puntual de una mediadora intercultural bilingüe o dispositivos de apoyo a la comunicación, la centralidad de la palabra adulta permaneció como pauta predominante. En varios momentos fueron los propios niños, niñas y adolescentes quienes, a través de aplicaciones de móviles u otras formas de comunicación entre pares, lograron desestabilizar el liderazgo adulto y proponer alternativas de interacción y comunicación más inclusivas.

Asimismo, en ocasiones, las adultas ocupan espacios de expresión que corresponden a las infancias y a las adolescencias participantes. Estas intervenciones, aunque no generan tensiones visibles, contribuyen a normalizar prácticas invasivas que condicionan la expresión o emiten juicios sobre el trabajo de la juventud, tal y como refleja el siguiente extracto del diario de campo:

La toma de imágenes de [educadora social] ha estado acompañada de muchos momentos en los que comentaba las piezas de las jóvenes o intentaba resolver preguntas que la Entidad 3 o UCA2 les hacía a las participantes, o cuestiones en las que ha ido participando espontáneamente. (Diario de campo, ronda I, Jerez, 09/03/2022)

En los modelos educativos convencionales, el conocimiento y el control de las actividades se sitúan de forma desigual entre el alumnado y el profesorado (Lay-Lisboa et al., 2022). La propuesta de los CE desestabiliza estas lógicas al situar a la comunidad en el centro, la gobernanza horizontal, la escucha, la documentación pedagógica, el trabajo por proyectos y la dimensión artística como ejes de la acción educativa (Del Moral-Espin et al., 2024; Olsson et al., 2024). Este enfoque, sin embargo, genera desconcierto en algunas trabajadoras sociales implicadas en el seguimiento del proyecto, que perciben la ausencia de un producto definido como una pérdida de seguridad:

[...] pero ¿qué se va a hacer?, trabajar con el agua, pero ¿qué vas a hacer con el agua, vas a regar, vas a hacer?, ¿cuál es el producto? Entonces, esa dificultad es a la hora de transmitirlo, pues no es lo mismo que decir, «vengo a hacer un taller de barro donde vamos a trabajar el agua, vamos a trabajar la dinámica

participativa...». Eso de construir sin saber lo que vas a construir es difícil. (Entrevista a ES06Ed[i])

El protagonismo de las infancias y de las adolescencias aumenta cuando el conocimiento es compartido entre iguales bajo el paraguas de la comunidad. La experiencia con los CE abre espacio a la horizontalidad en la toma de decisiones. De este modo, el entorno educativo se constituye como oportunidad relacional y democrática, capaz de ofrecer experiencias de resistencia y emancipación frente a las dinámicas adultocéntricas:

Ese espacio no lo tienen prácticamente en ningún sitio; ofrece un espacio y, si la entidad lo ofrece y el educador también, es un espacio de escucha y eso es muy potente. Y que se escuchen ellos y ellas. ¿Qué les ofrece el cambio?, el cambio es dirigir sus vidas. (Entrevista ES03Ed[ii])

3.3. *El reconocimiento de saberes: un antídoto frente a lógicas adultocéntricas*

El reconocimiento de los saberes, las opiniones y las experiencias de niñas, niños y adolescentes favorece un reajuste en las posiciones tradicionales de las personas adultas. Las evidencias recogidas muestran cómo el marco metodológico-pedagógico favorece la circularidad en la construcción colectiva de conocimientos, lo que, junto con el aprendizaje dialógico, la pedagogía de la escucha y la documentación pedagógica, genera condiciones para que el trabajo por proyectos se ancle en los intereses y los lenguajes de las infancias y adolescencias.

En este sentido, las infancias y adolescencias manifiestan sus deseos y opiniones de forma contundente, generando expresiones cargadas de sentido político y afectivo:

Erbio grita su queja que ha escrito hoy: «menos guerras y más besitos». Samario también ha gritado la suya: «que no te juzguen por tu orientación sexual». (Diario de campo, ronda II, Sevilla, 15/11/2022)

Ante ello, las prácticas no adultocéntricas implican devolver a niñas, niños y adolescentes un lugar central en la generación de contenidos, alejándose de fórmulas de educación bancaria (Freire, 2012) y favoreciendo una producción de conocimiento basada en la experimentación democrática. Los mensajes recogidos durante la actividad titulada «La montaña de las quejas», un evento participativo que proponía que niñas, niños y adolescentes expresaran sus quejas y deseos mediante carteles diminutos elaborados *in situ* y plantados sobre un montículo de tierra junto al espacio donde se realizaban los talleres, son especialmente ilustrativos:

«Deseo un barrio seguro para todos.» «Un centro cívico cerca.» «Quiero más verde.» «Que no haya guerra.» «Que no falte comida.» «Más juego libre.» «Sueño por un mundo en el que no haya basura ni contaminación.» «Quiero + movilidad.» «La gente tira mucha basura al suelo.» «Que viva yo más años.»

(Transcripción de los mensajes escritos elaborados durante el evento «La montaña de las quejas», Sevilla, 23/01/2023)

Estos mensajes muestran una multiplicidad de experiencias que no pueden reducirse a una infancia homogénea: reflejan posiciones situadas, ligadas a contextos socioeconómicos específicos y a identidades diversas.

El modelo pedagógico de los CE orienta la acción hacia la creación de espacios de horizontalidad intergeneracional. Esto supone reconocer los saberes y las habilidades, los deseos y los intereses de la infancia y la juventud como legítimos. Incluso el lenguaje no verbal adquiere aquí un valor pedagógico: el hábito de las educadoras de agacharse para interactuar a la misma altura que el alumnado, su integración en las mesas de trabajo o la disposición circular del mobiliario desarticulan la estética convencional de la enseñanza frontal, favoreciendo interacciones igualitarias.

Por su parte, niñas, niños y adolescentes muestran entusiasmo cuando encuentran escenarios de participación con sentido para ellas y ellos. En estas ocasiones se hacen visibles expresiones gestuales y verbales de liberación, especialmente cuando la iniciativa parte de sus propios intereses o es impulsada por sus pares. Un ejemplo de ello es el mencionado evento participativo de expresión y reconocimiento:

Litio: ¿Para qué pueden servir actividades como la montaña de las quejas y la chocolatada? Samario: Pues, yo creo que puede que..., servir para... Es que no sé explicarlo, para decir nuestras quejas y nuestros deseos, lo que pensamos, ¿no? (Entrevista P2P, ronda II, litio)

Es posible interpretar que parte de estas expresiones cuestionan las jerarquías generacionales y se inscriben en dinámicas comunitarias de denuncia, cuidado y resistencia ya presentes en el territorio. Desde esta perspectiva, el reconocimiento de saberes no opera únicamente en la relación entre personas adultas y participantes jóvenes, sino también en diálogo con formas locales de organización y supervivencia.

Finalmente, la posibilidad de disponer de un modelo de gobernanza compartido implica extender el rango de agencia de niñas, niños y adolescentes; reconocer su capacidad de influir en las dinámicas de poder en el aula, y, a partir de ahí, generar espacios de negociación y aprendizaje dialogados. La reflexividad crítica de las educadoras resulta fundamental: incluso en prácticas imperfectas, el reconocimiento explícito de estas tensiones permite ampliar las posibilidades de acción no adultocéntrica.

4. Discusión y conclusiones: Más allá del adultocentrismo. Aprendizajes y horizontes para la educación comunitaria desde los comunes educativos

Las lógicas adultocéntricas limitan las posibilidades de agencia y participación de niñas, niños y adolescentes (Liebel, 2022). Frente a ello, los CE se consolidan como prácticas capaces de disputar esas lógicas de dominación adultistas

(Duarte-Quapper, 2018; Morales y Martínez, 2024) mediante propuestas pedagógicas que democratizan el reconocimiento de saberes y la construcción colectiva de conocimiento (Pechtelidis y Kiouпкиolis, 2020).

En coherencia con la pedagogía crítica de Freire (2012), entendida como un acto político y emancipador, los resultados muestran que las prácticas vinculadas a los CE posibilitan el cuestionamiento del adultocentrismo (Morales y Martínez-Muñoz, 2024) y promueven procesos de toma de conciencia sobre las opresiones estructurales. Esta apertura permite imaginar modelos educativos basados en el diálogo, la acción y la participación, en los que se reconocen las dimensiones subjetivas que intervienen en la distribución del poder y de la agencia (Velicu y García-López, 2018).

Los resultados ponen de relieve que la horizontalidad y la participación intergeneracional, aunque generan tensiones, resultan viables cuando se implementan metodologías pedagógicas coherentes con estos principios. Niñas, niños y adolescentes no solo ocuparon los espacios que se les ofrecían, sino que los disputaron activamente haciendo patentes fórmulas propias de resistencia y cuestionamiento del poder establecido (Konstantoni y Emejulu, 2017). Así ocurrió cuando cuestionaron la organización adulta de las actividades y propusieron dinámicas propias. En otras ocasiones plantearon preguntas e inquietudes sobre experiencias de discriminación en el barrio, mostrando que la participación de las infancias y adolescencias no se reduce a aceptar lo concedido, sino que se ejerce como práctica política capaz de transformar las relaciones educativas e intergeneracionales (Liebel, 2022; Essomba, 2021).

Para las educadoras, este proceso conlleva afrontar contradicciones entre pensamiento y acción, para acompañar sin caer en paternalismos ni imposiciones deterministas (Sünker y Moran-Ellis, 2018). Aunque la autorreflexión es necesaria, los datos sugieren que no basta con invocarla como práctica individual, pues la gestión cotidiana de escenarios educativos complejos impone límites estructurales. Esta lectura abre la posibilidad de interpretar las tensiones observadas como indicios de una posible incompatibilidad entre ciertos modelos de profesionalización docente y los principios de los CE.

Asimismo, los hallazgos subrayan la relevancia de reconocer el papel protagonista del alumnado en la generación de conocimiento. Desde la perspectiva de gobernanza democrática propia de los CE, este enfoque potencia el aprendizaje compartido y se alinea con la dimensión comunitaria de la educación (Essomba, 2019). Situar las voces de las infancias y las adolescencias en el centro de la acción educativa se revela especialmente crucial en contextos periféricos, donde estas poblaciones experimentan exclusión y deslegitimación de sus saberes (Soler-i-Martí et al., 2021). Los análisis muestran las estrategias activas de niñas, niños y adolescentes para hacerse oír, lo que invita a considerar simultáneamente su vulnerabilidad y su capacidad política.

Una conclusión central es que desarticular el adultocentrismo requiere reconfigurar cotidianamente las relaciones de poder en los espacios educativos. Aunque la metodología empleada se compromete con un carácter antiautori-

tario (Gallego-Noche y Vázquez-Recio, 2023), los avances dependen de prácticas concretas: ceder espacios de palabra; validar el conocimiento producido por las infancias y adolescencias, y asumir una postura pedagógica reflexiva y autocrítica por parte de las personas adultas. Nuestros resultados, no obstante, sugieren que la horizontalidad no se alcanza de forma estable, sino que se construye en medio de tensiones y negociaciones constantes. Es fundamental reconocer la complejidad de las relaciones en los escenarios educativos; por ejemplo: ciertas tensiones adultas pueden entenderse de maneras múltiples y reflejar tanto la persistencia de jerarquías como las dificultades de implementar cambios horizontales en contextos estructuralmente adultocéntricos. En este sentido, si bien el análisis empírico se delimitó conscientemente respecto al eje generacional, es fundamental abrir este marco abordando, en futuras investigaciones, estas cuestiones desde una mirada interseccional.

Por otro lado, la conceptualización de la gobernanza democrática (Collet, 2021) choca con los límites de las propias entidades sociales participantes. Los espacios del ámbito de la educación no formal son precarios, temporales, puesto que a menudo se debe a proyectos y a subvenciones procedentes de instituciones y fundaciones que impiden la plena implementación de procesos que requieren de tiempos dilatados para generar transformaciones de la profundidad adecuada. La investigación evidencia la dificultad de sostener procesos participativos en escenarios marcados por la escasez de recursos y/o la rotación profesional. Podemos interpretar estos límites como elementos estructurales que condicionan la continuidad de experiencias transformadoras.

En definitiva, es importante contemplar los procesos de generación de CE como marcos de exploración y no como modelos exhaustivos a seguir (Fernández-González, 2023). Pueden ser entendidos como una práctica pedagógica dialógica y problematizadora que cuestiona las estructuras de poder establecidas y que abre posibilidades para una educación entendida como un acto colectivo de transformación. Cuando niñas, niños y adolescentes se reconocen y actúan como sujetos de saber, configuran un horizonte de comunidad en el que el aprendizaje se construye desde la reflexión crítica y la acción compartida. Aceptar estos desafíos requiere un compromiso institucional y político que garantice la continuidad y la consolidación de experiencias educativas transformadoras, reafirmando la importancia de la educación como bien común y su articulación con prácticas comunitarias y emancipadoras (Essomba, 2019).

Financiación

Financiado con fondos europeos: Proyecto H2020 *Smooth Educational Common Spaces. Passing through enclosures and reversing inequalities*. Acuerdo de subvención 101004491, DOI 10.3030/101004491.

Referencias bibliográficas

- BOURASSA, G. N. (2017). Towards an elaboration of the pedagogical common. En A. MEANS, D. R. FORD y G. SLATER (Eds.), *Educational commons in theory and practice* (pp. 75-93). Palgrave Macmillan.
- BUTLER, J. (2010). *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Paidós.
- (2018). Repensar la vulnerabilidad y la resistencia. En *Resistencias: Repensar la vulnerabilidad y la repetición* (pp. 25-46). Paradiso Editores.
- CAPELLO, G., SINNO, M., FERNANDES, N. y ARCINIEGA-CÁCERES, M. (2024). *Educational Commons: Democratic Values, Social Justice and Inclusion in Education*. Springer.
- COLLET, J. (2021). Organización horizontal y dirección compartida para la nueva escuela: Bases para una escuela democrática que cuida de lo común. En J. FEU, X. BESALÚ y J. M. PALAUDARIS (Coords.), *La renovación pedagógica en España: Una mirada crítica y actual* (pp. 225-250). Morata.
- CRENSHAW, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1(8). 139-167. <<http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>>
- DE LISSOVOY, N. (2011). Pedagogy in common: Democratic education in the global era. *Educational Philosophy and Theory*, 43(10), 1119-1134.
- DEL MORAL ESPÍN, L., SERVÁN MELERO, C., GALLEGO NOCHE, B. y ROSENDO-CHACÓN, A. (2024). Agüita: Educational Commons, Arts and Well-Being. En G. CAPELLO, M. SINNO, N. FERNANDES y M. ARCINIEGA-CACERES (eds.), *Educational Commons* (pp. 133-150). UNIPA Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-51837-9_8>
- DUARTE-QUAPPER, C. (2018). Genealogía del adultocentrismo: La constitución de un patriarcado adultocéntrico. En C. DUARTE y C. ÁLVAREZ (Eds.), *Juventudes en Chile: Miradas de jóvenes que investigan* (pp. 17-45). Social-Ediciones. Universidad de Chile.
- ESSOMBA GELABERT, M. A. (2019). Educación comunitaria: Crear condiciones para la transformación educativa. *Rizoma Freireano*, 27, 1-14. <<https://www.rizomafreireano.org/articles-2727/educacion-comunitaria>>
- (2021). Community education, active citizenship and immigration: Learning to participate in community contexts in times of pandemic. En I. M. GÓMEZ BARRETO (Ed.), *Handbook of Research on Promoting Social Justice for Immigrants and Refugees through Active Citizenship and Intercultural Education* (pp. 1-15). IGI Global.
- EXLEY, B., WHATMAN, S. y SINGH, P. M. (2018). Postcolonial, decolonial research dilemmas: Fieldwork in Australian indigenous contexts. *Qualitative Research*, 18(5), 526-537. <<https://doi.org/10.1177/1468794118778611>>
- FERNÁNDEZ-LARRAGUETA, S., RODRIGO, M. y LÁZARO, M. N. (2021). Entre lo curricular y lo personal: La importancia de las transiciones educativas en la vida del alumnado inmigrante para una educación inclusiva real. *Educar*, 57(2), 333-346. <<https://doi.org/10.5565/rev/educar.1237>>
- FREIRE, P. (2009). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI de España Editores.
- (2012). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI de España Editores.

- GALLEGO NOCHE, B. (2019). *El buen hacer en educación. Narrativas contrahegemónicas y prácticas inclusivas*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- GALLEGO NOCHE, B. y VÁZQUEZ RECIO, R. (2023). *Educación Infantil y Bien Común. Por una práctica educativa crítica*. Morata.
- GARCÍA DÍAZ, J. E., FERNÁNDEZ-ARROYO, J., RODRÍGUEZ-MARÍN, F. y PUIG GUTIÉRREZ, M. (2019). Más allá de la sostenibilidad: Por una educación ambiental que incremente la resiliencia de la población ante el decrecimiento/colapso. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1101.
<https://doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1101>
- GONZÁLEZ-ALBA, B., MAÑAS-OLMO, M., PRADOS-MEGÍAS, M. E. y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, M. (2024). Teorías y prácticas educativas contrahegemónicas: Sobre la pedagogía disruptiva. *Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria*, 36(2), 179-198.
<<https://doi.org/10.14201/teri.31679>>
- GRANÉ FELIU, P., RIFÀ VALLS, M. y ESSOMBA GELABERT, M. (2017). Educación comunitaria a través de las artes: Hacia una etnografía visual del «graffiti» y del arte urbano con jóvenes. *Arteterapia: Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social*, 12, 61-78.
<<https://doi.org/10.5209/ARTE.57562>>
- GUBA, E. (1989). La credibilidad en la investigación naturalista. En J. GIMENO SACRISTÁN y A. I. PÉREZ-GÓMEZ (Eds.), *La enseñanza: Su teoría y su práctica* (pp. 148-165). Akal.
- HARDT, M. y NEGRI, A. (2012). *Declaration*. Argo Navis.
- KONSTANTONI, K. y EMEJULU, A. (2017). When intersectionality met childhood studies: The dilemmas of a travelling concept. *Children's Geographies*, 15(1), 6-22.
- LAY-LISBOA, S., ARMILLO, F., CALDERÓN, C., FLÓRES, J. y MERCADO, J. (2022). Radiografías del adultocentrismo en el espacio educativo: Tensiones frente al protagonismo de las infancias. *Revista Electrónica Educare*, 26(3), 1-27.
<<https://doi.org/10.15359/ree.26-3.26>>
- LIEBEL, M. (2022). Contrarrestar el adultocentrismo: Sobre niñez, participación política y justicia intergeneracional. *Última Década*, 30(58), 4-36. <<https://revistas.uchile.cl/index.php/UD/article/view/67282>>
- LINEBAUGH, P. (2009). *The Carta Magna Manifesto: Liberties and commons for all*. University of California Press.
- MARTÍNEZ, S. y AGÜERO, J. (2018). La producción de conocimientos en Trabajo Social: hacia una decolonialidad del saber. *Cuadernos de Trabajo Social*, 31(2), 297-308.
<<https://doi.org/10.5209/CUTS.55259>>
- MILES, M., HUBERMAN, A. y SALDAÑA, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- MORALES, S. (2024). Adultocentrismo, adultismo y violencias contra niños y niñas: Una mirada crítica sobre las relaciones de poder entre clases de edad. *Taboo: The Journal of Culture and Education*, 22(1), 151-193.
- MORALES, S. y MARTÍNEZ-MUÑOZ, M. (2024). *Adultocentrismo: ¿Qué piensan chicas y chicos?* Octaedro.
- OLSSON, L., LECUSAY, R. y NILSSON, M. (2024). Children and Adults Explore Human Beings' Place in Nature and Culture: A Swedish Case-Study of Early Childhood Commons for More Equal and Inclusive Education. En G. CAPPELLO, M. SINNO, N. FERNANDES y M. ARCINIEGA-CÁCERES (2024), *Educational Commons Democratic Values, Social Justice and Inclusion in Education* (pp. 29-48). Springer.

- OLVERA, J., MONTES, R. y OCAÑA, A. (2023). Innovative and disruptive pedagogies in music education: A systematic review of the literature. *International Journal of Music Education*, 41(1), 3-19.
<<https://doi.org/10.1177/02557614221093709>>
- OSTROM, E. (1990). *Governing the Commons*. Cambridge University Press.
- OXFAM INTERMÓN (2024). *Multilateralismo en una era de oligarquía global* [Publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas]. <<https://www.oxfam.org/es/letters-and-statements/oxfam-afirma-que-el-1-mas-rico-posee-mas-riqueza-que-el-95-de-la-poblacion>>
- PECHTELIDIS, Y. y KIOUPKIOLIS, A. (2020). Education as Commons, Children as Commoners: The case study of the Little Tree community. *Democracy and Education*, 28(1), art. 5.
<<https://doi.org/10.65214/2164-7992.1459>>
- SEGATO, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.
- SERVÁN MELERO, C., GALLEGO NOCHE, B. y DEL MORAL ESPIN, L. (2023). La tradición de los Movimientos de Renovación Pedagógica en los Comunes Educativos. Un estudio de casos. *International Journal of New Education*, 12, 5-23.
<<https://doi.org/10.24310/ijne.12.2023.17419>>
- SIMONS, H. (2009). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Morata.
- SOLER-I-MARTÍ, R., BALLESTÉ, E. y FEIXA, C. (2021). Desde la periferia: La noción de espacio social en la movilización sociopolítica de la juventud. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1), 1-26.
<<https://dx.doi.org/10.11600/rllcsnj.19.1.4554>>
- STAKE, R. E. (2010). *Investigaciones con estudio de casos*. Morata.
- SÜNKER, H. y MORAN-ELLIS, J. (2018). Nuevos estudios de infancia, política de infancia y derechos de los niños y niñas. *Sociedad e Infancias*, 1(2), 171-188.
- VANDERBECK, R. M. (2008). Reaching critical mass?: Theory, politics, and the culture of debate in children's geographies. *Area*, 40(3), 393-400.
- VARGAS-JIMÉNEZ, I. (2016). ¿Cómo se concibe la etnografía crítica dentro de la investigación cualitativa? *Revista Electrónica Educare*, 20(2), 501-513.
- VELICU, I. y GARCÍA-LÓPEZ, G. (2018). Thinking the commons through Ostrom and Butler: Boundedness and vulnerability. *Theory, Culture & Society*, 35(6), 55-73.